

ХОДИМЛАРНИНГ МЕХНАТ ҲУҚУҚЛАРИ ХИМОЯСИДА КАСАБА УЮШМАЛАРИ ЎРНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Юсуфалиев Абдурахмон Тилолович

Гулистон давлат касаба уюшмаси кўмитаси раиси
kasaba@yu.a.t.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8032973>

Абстракт: Мазкур мақолада ходимларнинг меҳнат ҳуқуқлари, меҳнатни муҳофаза қилиш ҳамда меҳнат низоларини ҳал қилишда касаба уюшмалари ваколатларини ўрни ва уларни янада кучайтириш билан боғлиқ ўрганишлар натижасидаги нормалар юзасидан муаммолар ёритилган. Мазкур ўрганишлар ўз навбатида ходимларнинг меҳнат ҳуқуқлари ва ижтимоий-иқтисодий манфаатлари химоясига янгича ёндошувни талаб этади. амалдаги қонун касаба уюшмаларининг ҳуқуқ ва манфаатларини етарли даражада химоя қилмаслиги, улар фаолиятининг кафолатлари таъминламаганлиги, касаба уюшмаси томонидан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг ўзига хос хусусиятларининг (шакллари, усуллари, воситаларининг) норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланмаганлиги янги қонун лойиҳасини яратишга ва унда куйидаги манбалар жумладан, яъни миллий қонунчилик ва амалиётга, хорижий давлатлар тажрибасига ҳамда соҳага доир халқаро ҳуқуқий ҳужжатларга таянилганлиги бу бўшлиқни тўлдиришга асос бўла олади

Калит сўзлар; касаба уюшмалари , меҳнат ҳуқуқлари, меҳнатни муҳофаза қилиш, меҳнат низоларини, миллий қонунчилик
 Кириш

Касаба уюшмалари мамлакатдаги энг оммавий ва аъзолари сони кўп бўлган жамоат ташкилотларидан бири ҳисобланади. Бугунги кунда 14 та соҳавий касаба уюшмалари 32,4 мингдан ортиқ бошланғич ташкилотларга эга бўлиб, ўз сафида 5,1 миллиондан ортиқ ишчи ва меҳнаткашларни бирлаштирган. меҳнат, меҳнатни муҳофаза қилиш ва бошқа ижтимоий-иқтисодий соҳалардаги қонун ҳужжатлари ҳамда муносабатларнинг такомиллашуви – касаба уюшмалари билан боғлиқ қонун ҳужжатларини такомиллаштириш заруриятини туғдирган.

«Касаба уюшмалари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг қонуни лойиҳаси Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг бир гуруҳ депутатлари томонидан касаба уюшмаларини ташкил этиш ва уларнинг фаолияти, фуқароларнинг касаба уюшмаларига бирлашиш ҳуқуқларини рўёбга чиқариш соҳасидаги ижтимоий муносабатларни тартибга солиш мақсадида ишлаб чиқилган. Қонун лойиҳасини ишлаб чиқишда учта асосий манбага, яъни миллий қонунчилик ва амалиётга, хорижий давлатлар тажрибасига ҳамда соҳага доир халқаро ҳуқуқий ҳужжатларга таянилган.

Натижа ва таҳлиллар

Касаба уюшмаси аъзоларининг меҳнат ва дам олиш ҳуқуқларини таъминлаш уларнинг ижтимоий химоясини ташкил этиш ходимлар саломатлигини мустаҳкамлаш ишига кўмаклашиш, бўш вақтнинг кўнгилли ўтказишларига ёрдамлашиш, касаба уюшмалари амалга оширадиган ишларининг асосини ташкил этади. Албатта, бу ишларнинг барчаси раҳбарият билан тузилган жамоа шартномасининг моддаларига асосан амалга оширилади:Касаба уюшмаси вазифаси ўзи нималардан иборат у қандай қилиб ходимларнинг меҳнат ҳуқуқлари химоя қила олади демакки касаба уюшмалари бу

фуқароларнинг касаба уюшмасига бирлашиш ҳуқуқини ҳеч қандай чекловлар ва тўсиқларсиз амалга ошириш ҳамда касаба уюшмаси ҳаракатининг бирлиги ва бирдамлигини мустаҳкамлаш учун курашади ва ходимлар касби, лавозими, ирқи, миллати, жинси, ёши, диний эътиқоди ва ижтимоий келиб чиқишидан қатъий назар ҳар бир касаба уюшмаси аъзосини меҳнат қилиш ва меҳнатга муносиб ҳақ тўланиши, ишни ва касбни эркин танлаш ва меҳнат шароити яратилиши, дам олиш, ишсизликдан ҳимояланишига доир ҳуқуқларини ҳимоя қилади.

Ҳар бир корхонада иш берувчилар ва уларнинг бирлашмаларида касаба уюшмаси аъзоларининг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ифода этиш ва ҳимоя қилиш билан биргаликда меҳнатни муҳофаза қилиш масалалари бўйича давлат дастурларини шакллантиришда ва ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисалар ҳамда касб касалликларини текширишда ҳам иштирок этадилар.

Касаба уюшмалари ходимларнинг ҳаёти ва соғлиғига хавф туғилган ҳолларда ишларни тўхтатиб туриш тўғрисида, шунингдек меҳнатни муҳофаза қилиш талабларининг бузилишларини бартараф этиш ҳақида иш берувчига таклифлар киритиши мумкин.

Касаба уюшмалари фаолияти меҳнатни муҳофаза қилишнинг ҳолатини ўрганиш, иш берувчиларнинг жамоа шартномалари ва келишувларида назарда тутилган меҳнатни муҳофаза қилишга доир мажбуриятларининг бажарилишини назорат қилиши билан биргаликда

меҳнат ҳуқуқига оид ва меҳнатни муҳофаза қилиш масалалари бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқишда иштирок этиш ҳамда уларнинг ижроси бўйича жамоатчилик назоратини олиб борадилар.

Ҳар бир ташкилотда у бюджет ташкилоти ёки нобюджет ташкилоти бўлишидан катий назар касаба уюшмалари фаолияти доимий ходимлар манфаатини ўйлаган тарзда иш олиб бориши ташкил этилиши белгиланиб қўйилган. Хусусан ходимлар ва уларнинг оила аъзоларини соғломлаштиришни ташкил қилишга, дам олиш, санаторий — курортларда даволанишнинг самарали бўлишига, жисмоний тарбия ва спортни ривожлантиришга, унинг оммавийлигини оширишга, иш вақтида ходимлар гимнастикаси жорий этилишига кўмаклашида касаба уюшмаларининг ўрни каттадир.

Хулоса ва таклифлар

Ходимларнинг меҳнат ҳуқуқлари ҳимоясида касаба уюшмалари ўрнини такомиллаштири бугунги кунда энг долзарб мавзуга айланмоқда. Ходимларнинг меҳнат ҳуқуқлари ҳимоясида янги қонун лойиҳасини ишлаб чиқишда касаба уюшмалари фаолиятини тартибга солиш соҳасидаги қонунчилик ўрганилиб, соҳада қатор муаммолар сабаблари ва ечимлари таҳлил қилиниб, амалдаги қонун касаба уюшмаларининг ҳуқуқ ва манфаатларини етарли даражада ҳимоя қилмаслиги, улар фаолиятининг кафолатлари таъминламаганлиги, касаба уюшмаси томонидан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг ўзига хос хусусиятларининг (шакллари, усуллари, воситаларининг) норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланмаганлиги. Ўрганишлар натижасида аниқланган муаммолар ҳисобга олиниб, уларни бартараф этиш юзасидан бир қанча таклифлар ишлаб чиқилди. Жумладан

-ўз навбатида ходимларнинг меҳнат ҳуқуқлари ва ижтимоий-иқтисодий манфаатлари ҳимоясига янгича ёндошувни талаб этади

-келгусида касаба уюшмаларини рўйхатга олишдаги мавжуд бюрократик тўсиқлар бартараф этиш

-рўйхатга олиш жараёнидаги ортиқча вақт йўқотишларга чек қўйиш

-рўйхатга олиш билан боғлиқ масалалар қонун ости ҳужжатлари билан эмас, балки тўғридан-тўғри амал қилувчи нормалар билан тартибга солиш

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 06.12.2019 йилдаги ЎРҚ-588-сон
2. Қонунчилик палатаси томонидан 2019 йил 24 октябрда қабул қилинган
3. Сенат томонидан 2019 йил 30 ноябрда маъқулланган
4. <https://kasaba.uz/rasmiy-huzhzhatlar/qonunlar-va-qarorlar/>
5. <https://lex.uz/docs/4631281>
6. Tulkunovna, U. D., & Miromilovich, M. S. CHALLENGES OF CHEMISTRY AS A MEANS OF DEVELOPING EDUCATION.

INNOVATIVE
ACADEMY